

NOYOB INSHOOTLARNI QURISHDA BARPO ETILADIGAN CHIZIQLI-BURCHAKLI GEODEZIK ASOSNI TASHKIL ETISH

Xaqberdiyev Alisher Eshmamatovich

*“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining
“Chorvachilik va qishoq xo’jaligini mexanizatsiyalash” fakultetining
“YERK” kafedrasi o’qituvchisi. (xaqberdiyevalisher2@gmail.com)*

Hazratqulov Sirojiddin Zoyrjon o’g’li

*“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining
“Chorvachilik va qishoq xo’jaligini mexanizatsiyalash” fakultetining
“YERK” kafedrasi talabasi. (sirojiddinzomin1999@mail.com)*

Annotatsiya. Hozirgi kunda binolarni barpo etishda ko’plab o’lchash ishlarini olib borilayotgani hammaizga ma’lum. Ayniqsa davlat ahamiyatidagi inshootlarni barpo etishda o’ta aniqlikdagi o’lchash ishlarini olib boorish talab etiladi. An’anaviy tarzda barpo etiladigan triangulyatsiya usuli talablarga javob bermaydi. Ushbu ishda shu masala yuzasidan aniqligi bo’yicha triangulyatsiya usulidan o’lchash aniqligini ko’tarish borasida to’xtalib o’tilgan va o’zini oqlaydi. Bu ishda barcha tomonlar va barcha burchaklar yuqori aniqlikda o’lchanadi. Tomonlar bir millimeter aniqlikda, burchaklar bir sekund aniqlikda o’lchanadi. Ularni tenglashtirish esa maxsus dastur orqali bajariladi. Bu ishlarning yechimini esa quyi qismida keltirilgan misollarda va hisoblarda aniq natijalari keltirigan.

Kalit so’zlar: Triangulyatsiya, o’lchash aniqligi, geodezik ishlar, elektron taxometr, geodezik asos, sinuslar teoremasi.

Noyob inshootlarni qurishda yaratiladigan asos o’ta aniqlikda yaratilishi talab etiladi. An’anaviy tarzda barpo etiladigan triangulyatsiya—bu talablarga javob bermaydi. O’lchash aniqligini ko’tarish maqsadida chiziqli-burchakli geodezik asos yaratiladi. Barcha tomonlar va barcha burchaklar yuqori aniqlikda o’lchanadi. Tomonlar bir millimeter aniqlikda, burchaklar bir sekund aniqlikda o’lchanadi. Ularni tenglashtirish esa maxsus dastur orqali bajariladi. Yer ustida geodezik asoslarning koordinatalari va otmetkalari yer ostiga uzatilishi ham mumkin. Buning uchun geodezik uchburchak usuli-nuqtalarning koordinatalarini tushirish uchun stvordagi nuqtalarning koordinatalarini aniqlash usulidan foydalaniladi.

Geodezik asosni tashkil qilish uchun nisbati 1:2000 planda nuqtalarning koordinatalari grafik ravishda aniqlanadi. So’ngra koordinatalar orqali to’g’ri va teskari direktsiyon burchaklar, shuningdek, punktlarning koordinatalari orqali barcha masofalar hisoblanadi. Bu tarzda yaratilgan geodezik asos absolyut aniqlikda yaratilgan bo’lib, unda barcha uchburchaklarning ichki burchaklari 180° ga teng bo’ladi. Uchburchaklarning burchaklari elektron taxometr bilan o’lchanib, amaliyotga yaqinlashtirish maqsadida har bir uchburchakda burchaklar yig’indisi 180° dan 2-3 sekund qiladi deb olinadi. Shuning uchun har bir uchburchakka 2-3 sekund o’zgartirish kiritiladi.

Bu tarzda yaratilgan geodezik asosni baholash uchun shartli tenglamalar tuziladi.

Misolimizda chiziqli-burchakli geodezik asos markaziy sistemada yaratilgan (1-rasm) bo’lib, sakkizta uchburchakni tashkil etadi.

Shartli tenglamalar ushbu formulalar asosida tuziladi. Holi tarmoqlarni korrelyatsiya usulida tenglashtirganda normal tenglamalar soni tarmoqda hosil bo’ladigan shartlarga, ya’ni yo’nalishlar soniga teng bo’ladi.

U quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Z_{yo'n} = D + S \cdot 3n + 3$$

bu yerda, D - o'lchangan yo'nalishlar soni;

S - o'lchangan tomonlar soni;

n- tarmoqdagi punktlar soni.

1-rasmdagi tarmoq uchun shartli tenglamalar soni 24 tani tashkil etadi. Endi, tarmoqni tenglashtirish uchun shakllar soni tenglamalarining nechtaligini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$f = N - P \cdot q + 1$$

bu yerda, f - shakllar soni;

N - o'lchangan burchaklar soni;

P - tarmoqni tashkil qilgan markaz;

q - gorizont sharti soni.

1-rasmdagi tarmoq uchun shakllar soni 8 ta bo'ladi.

1-rasm. Chiziqli burchakli geodezik asos sxemasi.

Oldin 1-guruhga kiruvchi shakllar soni shartli tenglamalarini tuzamiz.

1. (1)+(2)+(3)-180°=0
2. (4)+(5)+(6)-180°=0
3. (7)+(8)+(9)-180°=0
-
8. (22)+(23)+(24)-180°=0

So'ngra sinuslar teoremasi bo'yicha ushbu birikmalar yoziladi:

$$9. \quad \frac{S1}{S2} = \frac{\sin 6}{\sin 4}; \quad S1 \cdot \sin 4 - S2 \cdot \sin 6 = 0$$

$$10. \quad \frac{S2}{S3} = \frac{\sin 4}{\sin 5}; \quad S2 \cdot \sin 5 - S3 \cdot \sin 4 = 0$$

$$11. \quad \frac{S3}{S4} = \frac{\sin 9}{\sin 7}; \quad S3 \cdot \sin 7 - S4 \cdot \sin 9 = 0$$

$$12. \quad \frac{S4}{S5} = \frac{\sin 7}{\sin 8}; \quad S4 \cdot \sin 9 - S5 \cdot \sin 7 = 0$$

$$13. \quad \frac{S5}{S6} = \frac{\sin 9}{\sin 10}; \quad S5 \cdot \sin 10 - S6 \cdot \sin 9 = 0$$

$$14. \quad \frac{S6}{S7} = \frac{\sin 10}{\sin 12}; \quad S6 \cdot \sin 12 - S7 \cdot \sin 10 = 0$$

$$15. \quad \frac{S7}{S8} = \frac{\sin 12}{\sin 11}; \quad S7 \cdot \sin 11 - S8 \cdot \sin 12 = 0$$

$$16. \quad \frac{S8}{S9} = \frac{\sin 11}{\sin 15}; \quad S8 \cdot \sin 15 - S9 \cdot \sin 11 = 0$$

$$17. \quad \frac{S9}{S10} = \frac{\sin 15}{\sin 16}; \quad S9 \cdot \sin 16 - S10 \cdot \sin 15 = 0$$

$$18. \quad \frac{S10}{S11} = \frac{\sin 16}{\sin 17}; \quad S10 \cdot \sin 17 - S11 \cdot \sin 16 = 0$$

$$19. \quad \frac{S11}{S12} = \frac{\sin 17}{\sin 19}; \quad S12 \cdot \sin 19 - S11 \cdot \sin 17 = 0$$

$$20. \quad \frac{S12}{S13} = \frac{\sin 19}{\sin 24}; \quad S13 \cdot \sin 24 - S12 \cdot \sin 19 = 0$$

$$21. \quad \frac{S13}{S14} = \frac{\sin 24}{\sin 22}; \quad S14 \cdot \sin 22 - S13 \cdot \sin 24 = 0$$

$$22. \quad \frac{S14}{S15} = \frac{\sin 22}{\sin 23}; \quad S15 \cdot \sin 23 - S14 \cdot \sin 22 = 0$$

$$23. \quad \frac{S15}{S16} = \frac{\sin 3}{\sin 1}; \quad S15 \cdot \sin 1 - S16 \cdot \sin 3 = 0$$

$$24. \quad \frac{S16}{S1} = \frac{\sin 1}{\sin 2}; \quad S16 \cdot \sin 2 - S1 \cdot \sin 1 = 0$$

2-rasm. Chiziqli burchakli geodezik asosda yo'nalishlar sxemasi.

Yo'nalishlarning shartli tenglamalari quyidagicha bo'ladi:(2-rasm)

1. $\{2 - 1\} + \{6 - 5\} + \{4 - 3\} - 180^\circ = 0$
2. $\{7 - 2\} + \{3 - 9\} + \{10 - 8\} - 180^\circ = 0$
3. $\{14 - 7\} + \{11 - 8\} + \{13 - 12\} - 180^\circ = 0$
4. $\{17 - 14\} + \{15 - 13\} + \{18 - 16\} - 180^\circ = 0$
5. $\{20 - 17\} + \{19 - 18\} + \{22 - 20\} - 180^\circ = 0$
6. $\{25 - 20\} + \{23 - 22\} + \{26 - 24\} - 180^\circ = 0$
7. $\{29 - 25\} + \{26 - 24\} + \{30 - 28\} - 180^\circ = 0$
8. $\{29 - 1\} + \{31 - 30\} + \{32 - 6\} - 180^\circ = 0$
9. $S_1 \cdot \sin - \{4 - 3\} - \sin 2 \cdot \sin \{6 - 5\} = 0$
10. $S_2 \cdot \sin - \{2 - 1\} - \sin 3 \cdot \sin \{4 - 3\} = 0$
11. $S_3 \cdot \sin - \{13 - 12\} - \sin 4 \cdot \sin \{11 - 8\} = 0$
12. $S_4 \cdot \sin - \{14 - 7\} - \sin 5 \cdot \sin \{13 - 12\} = 0$
13. $S_5 \cdot \sin - \{18 - 16\} - \sin 6 \cdot \sin \{17 - 14\} = 0$
14. $S_6 \cdot \sin - \{15 - 13\} - \sin 7 \cdot \sin \{18 - 16\} = 0$
15. $S_7 \cdot \sin - \{20 - 17\} - \sin 8 \cdot \sin \{19 - 18\} = 0$
16. $S_8 \cdot \sin - \{22 - 20\} - \sin 9 \cdot \sin \{20 - 17\} = 0$
17. $S_9 \cdot \sin - \{23 - 22\} - \sin 10 \cdot \sin \{25 - 21\} = 0$
18. $S_{10} \cdot \sin - \{26 - 24\} - \sin 11 \cdot \sin \{23 - 22\} = 0$
19. $S_{11} \cdot \sin - \{27 - 26\} - \sin 12 \cdot \sin \{30 - 28\} = 0$
20. $S_{12} \cdot \sin - \{29 - 25\} - \sin 13 \cdot \sin \{31 - 30\} = 0$
21. $S_{13} \cdot \sin - \{27 - 26\} - \sin 14 \cdot \sin \{29 - 25\} = 0$
22. $S_{14} \cdot \sin - \{31 - 30\} - \sin 15 \cdot \sin \{29 - 1\} = 0$

$$23. S_{15} \cdot \sin \{32 - 6\} - S_{16} \cdot \sin \{6 - 5\} = 0$$

$$24. S_{16} \cdot \sin \{2 - 1\} - S_{17} \cdot \sin \{4 - 3\} = 0$$

Tenglamalar tuzatmalarining erkin hadlari:

$$1 = \angle \{2 - 1\} + \angle \{9 - 8\} + \angle \{2 - 1\} - 180^\circ$$

$$2 = \angle \{3 - 2\} + \angle \{12 - 11\} + \angle \{16 - 15\} - 180^\circ$$

$$8 = \angle \{8 - 1\} + \angle \{30 - 29\} + \angle \{10 - 8\} - 180^\circ$$

$$9 = S_1 \cdot \sin \{3 - 2\} - S_2 \cdot \sin \{16 - 15\} - 180^\circ$$

$$10 = S_2 \cdot \sin \{12 - 11\} - S_3 \cdot \sin \{3 - 2\} - 180^\circ$$

$$11 = S_3 \cdot \sin \{4 - 3\} - S_4 \cdot \sin \{19 - 18\} - 180^\circ$$

$$12 = S_4 \cdot \sin \{14 - 13\} - S_5 \cdot \sin \{4 - 3\} - 180^\circ$$

$$15 = S_{15} \cdot \sin \{2 - 1\} - S_3 \cdot \sin \{14 - 13\} - 180^\circ$$

$$16 = S_{16} \cdot \sin \{9 - 8\} - S_1 \cdot \sin \{2 - 1\} - 180^\circ$$

Tuzatmalarning shartli tenglamalari quyidagicha bo'ladi:

$$1. (1)+(2)-(8)+(9)-(13)+(14)-180^\circ=0$$

$$2. (2)+(3)-(11)+(11)-(15)+(16)-180^\circ=0$$

$$8. (1)+(8)-(29)+(30)-(9)+(10)-180^\circ=0$$

$$9. \sin \{3 - 2\} V_{s1} - \sin \{16 - 15\} V_{s2} - \frac{S_1}{p} \cos$$

$$\{3 - 2\}(2) + \frac{S_1}{p} \cos \{3 - 2\}(3) + \frac{S_2}{p} \cos \{16 - 15\} \\ (15) - \frac{S_2}{p} \cos \{16 - 15\}$$

$$(16) + \varphi_9 = 0;$$

$$10. \sin \{12 - 11\} V_{s2} - \sin \{3 - 2\} V_{s3} - \frac{S_1}{p} \cos$$

$$\{12 - 11\}(11) + \frac{S_1}{p} \cos \{12 - 11\}(12) + \frac{S_3}{p} \cos \{3 - 2\} \\ (2) - \frac{S_3}{p} \cos \{3 - 2\}$$

$$(3) + \varphi_9 = 0;$$

$$11. \sin \{4 - 3\} V_{s3} - \sin \{19 - 18\} V_{s4} - \frac{S_3}{p} \cos$$

$$\{4 - 3\}(3) + \frac{S_3}{p} \cos \{4 - 3\}(4) + \frac{S_4}{p} \cos \{19 - 18\} \\ (18) - \frac{S_4}{p} \cos \{19 - 18\}$$

$$(19) + \varphi_{11} = 0;$$

$$12. \sin \{14 - 13\} V_{s4} - \sin \{4 - 3\} V_{s5} - \frac{S_4}{p} \cos$$

$$\{14 - 13\}(13) + \frac{S_4}{p} \cos \{14 - 13\}(14) + \frac{S_5}{p} \cos \{4 - 3\}$$

$$(3) - \frac{S5}{p} \cos\{4 - 3\}$$

$$(4) + \omega_9 = 0;$$

.....

$$23. \sin\{2 - 1\} \cdot S_{15} - \sin\{14 - 13\} \cdot S_{16} - \frac{S_{15}}{p} \cos$$

$$\{2 - 1\}(1) + \frac{S_{15}}{p} \cos\{2 - 1\}(2) \frac{S_{16}}{p} \cos\{14 - 13\}$$

$$(13) - \frac{S_{16}}{p} \cos\{14 - 13\}$$

$$(14) + \omega_{23} = 0;$$

$$24. \sin\{9 - 8\} \cdot S_{16} - \sin\{2 - 1\} \cdot S_{16} - \frac{S_{16}}{p} \cos$$

$$\{9 - 8\}(8) + \frac{S_{16}}{p} \cos\{9 - 8\}(9) + \frac{S_1}{p} \cos\{2 - 1\}$$

$$(1) - \frac{S_1}{p} \cos\{2 - 1\}$$

$$(2) + \omega_{24} = 0;$$

Bu tenglamalarning korreleatlari hisoblab chiqiladi, so'ngra Gauss sxemasiga asosan barcha korreleatlar aniqlanadi. Natijada funksiyaning teskari vazni $\frac{1}{pf}$ topiladi.

Unda o'lchashlarning o'rta kvadratik xatosi:

$$m_s = \mu \sqrt{\frac{1}{p_1}}$$

ushbu formula bilan topiladi. Bu yerda μ - sistematik xato.

Shunday qilib, an'anaviy triangulsiya o'rniga chiziqli –burchakli geodezik asos barpo etilsa, aniqlik darajasi ancha oshadi. Bu holat, ayniqsa, hozirda –elektron taxometrlar qo'llanilayotganda ancha yuqori samara beradi.

Xulosa. An'anaviy tarzda barpo etiladigan triangulyatsiya–bu talablarga javob bermasligi yuqorida keltirildi, va an'anaviy triangulsiya o'rniga chiziqli –burchakli geodezik asos barpo etilsa, aniqlik darajasi ancha oshadi. Bu holat, esa, hozirda –elektron taxometrlar qo'llanilayotganda ancha yuqori samara beradi. Bu tarzda yaratilgan geodezik asos absolyut aniqlikda yaratilgan bo'lib, unda barcha uchburchaklarning ichki burchaklari 180° ga teng bo'ladi. Uchburchaklarning burchaklari elektron taxometr bilan o'lchanib, amaliyotga yaqinlashtirish maqsadida har bir uchburchakda burchaklar yig'indisi 180° dan 2-3 sekund qiladi deb olinadi. Shuning uchun har bir uchburchakka 2-3 sekund o'zgartirish kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.M. Abdullayev., O'.P. Islomov., O'.B. Muxtorov., A.N. Inamov Oliy geodeziya. Toshkent: TIQXMMI, 2016.
2. Muborakov H.M., Toshpo'latov S.A., Nazarov B.R. Oliy geodeziya. Toshkent: TAQI, 2012.
3. H. Muborakov "Geodeziya" Toshkent 2007
4. A. Inamov, J. Lapasov "Injenerlik geodeziyasi" Toshkent 2017

5. Engineering surveying- w.Schofield 2001
6. <http://www.geodeziy.ru>;
7. <http://geodesy.unr.edu/>
8. <https://geobest.com.ua/uslugi/geodeziya/geodezicheskoe-nivelirovanie/>.